

TURKISTONDA XALQLARNING OZODLIGI VA ERKI UCHUN OLIB BORGAN KURASHLARI

Rajabov Alisher Shavkatovich

Buxoro davlat pedagogika institute "Ijtimoiy fanlar" kafedrası o'qituvchisi

Rustamov Feruz G'ulom o'g'li

Buxoro davlat pedagogika institute 2-1 Tar 21 guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8026359>

Annotatsiya: Ushbu maqolada Chorizmning Turkiston xalqlariga nisbatan shovinistik siyosati va vujudga kelgan xalq qo'zg'olonlari haqida fikrlar boradi.

Kalit so'zlar: Dukchi eshon, vabo isyoni, Muhammad Yokub, toshotar voqeasi, Putinsev, Mingtepa, Xudoyorxon, Po'latxon, Abdurahmon oftobachi, Tunqator madrasasi, Nasriddinbek, Kaufman, imom.

Chorizmning Turkiston xalqlariga nisbatan yurgizgan mustamlakachilik, ulug' davlatchilik va shovinistik siyosati qonuniy suratda mahalliy aholining milliy ozodligi, erki va insoniy hak-hukuklarini himoya qilish uchun muqaddas jangga otlantirdi. «O'rta Osiyoning Rossiyaga ixtiyoriy qo'shilganligi» g'oyasining tarafdorlari xalq ommasining chorizmga va uning mustamlakachilik zulmiga qarshi ko'tarilgan qo'zg'olonlarini soxtalashtirib, go'yo bu qo'zg'olonlar Rossiyaga qarshi emas, balki mahalliy amaldorlarga, din peshvolari va ulamolarga qarshi ko'tarilgan deb «isbotlamoqchi» bo'ldilar. Tarix shuni ko'rsatadiki, aslida chorizm tomonidan asoratga solingan, mustamlaka qilingan xalqlar dastlabki kunlardan boshlab o'z mustaqilligi, ozodligi uchun milliy-ozodlik kurashini olib borganlar:

- Qozog'iston mintaqasida 1783-1793 yillarda Sirim Botir qo'zg'oloni;
- 1822-1823 yillarda Jo'lamo Tilamchi qo'zg'oloni;
- 1836-1838 yillarda Isatoy Toyman qo'zg'oloni;
- 1837-1843 yillarda Sulton Kenasarin qo'zg'oloni;
- 1856 yilda Sirdaryoda Jonho'ja Nurmuhammad qo'zg'oloni;
- 1868 yilda Samarqand mudofaasi va Buxoro amirligi, Buxoro shahri;
- 1871 yilda Esxon Eshmuhammad qo'zg'oloni;
- 1871 yilda Yetimxon qo'zg'oloni;
- 1872 yilda Chirchiqdagi isyon;
- 1873-1876 yillarda Po'latxon boshchiligidagi Qo'qon xonligida qo'zg'olon;
- 1892 yildagi Toshkentdagi qo'zg'olon;
- 1898 yildagi Andijon Dukchi Eshon boshchiligidagi qo'zg'olon;
- 1899 yilda sodir bo'lgan Sirdaryodagi harakatlar va boshqalarni kiritish mumkin. 1887-1897 yillarda jami bo'lib Farg'ona, Samarqand va Sirdaryo

viloyatlarida mustamlakachilar siyosatiga qarshi 663 marta harakatlar bo'lganligi ma'lum. Farg'onadagi vaziyatdan cho'chigan viloyat harbiy gubernatori Veryovski ahvolidan ko'z-quloq bo'lib turish uchun Markaziy hukumatga mahfiy siyosiy politsiya xizmatini tashkil etish taklifini ilgari suradi. Uni tashkil etishni o'z mablag'i hisobidan amalga oshiradi. O'lkaning oliy harbiy – siyosiy doiralari tobora kuchayib borayotgan norozilik to'lqinini pasaytirish uchun ta'sirchan vosita izlay boshladi. Politsiya va harbiy kuchlar uchun 5,5 mln so'm sarflandi.

1892 yil boshida Toshkentda bo'lib o'tgan «vabo isyoni» eng yirik xalq qo'zg'olonlaridan biri edi. U Toshkentda boshlanib, unga 2 mingdan ortiq kishilarning yostig'ini quritgan vabo kasaliga qarshi mustamlakachi ma'murlar ko'rgan choralar sabab bo'ldi. Iyun oyida Toshkentda vabo tarqaldi. Shahar ma'murlari shoshilinch choralar ko'rib, vabodan o'lganlarni shahardagi 12 ta qabristonga ko'mish man etiladi, shahar tashqarisida 4 ta qabriston ochilishi rejalashtiriladi. Lekin shundan bittagini ishga tushiriladi. Shahardan chiqish va kirish qattiq nazorat ostiga olinadi. Shaharda vabo kasaliga uchraganlarni yo'k qilar ekan, degan gap tarqaladi. Lekin ma'muriyat aholi o'rtasida yetarli tushuntirish ishlarini olib bormadi. Kelishilgan 4 ta qabristondan bittagini ochilgani bois o'lganlarni ko'mish ishlari cho'ziladi. Aholi eski qabristonlarga ko'mishga majbur bo'ldi. Politsiya buni hisobga olmay hibsga ham ola boshladi, qabristonni ochib, o'lganlarning ruhi haqorat qilindi. Shunday sharoitda shaharning eng taniqli kishilaridan Azizyor Eshon, Abulqosim Ho'ja, bozor oqsoqoli Ziyomhammad va boshqalar boshchiligidagi mingga yaqin kishi shahar mahkamasi boshlig'i Putinsev va eski shahar oqsoqoli Muhammad Yokub bilan to'qnashishdi. Ular aholini tinchitish o'rniga dag'dag'a qildi, qo'rqitmoqchi bo'ldi. Xalq oqsoqol ustiga tosh yog'dira boshladi. Oqsoqol shahar hokimi idorasiga yashirinishga ulgurdi. Ana shu bilan «Toshotar» voqeasi boshlandi. Putinsev qo'lidagi qurolini ishlatmoqchi bo'ldi, oqsoqolni himoya qildi. Sabr kosasi to'lgan xalq o'ylab ham o'tirmay hokimga qarshi harakatga o'tdi, Putinsev va uning mirshablarini do'pposladilar, haloyiq mahkamani tezda ostin-ustun qilib tashladi. Qurollangan soldatlar kelganidan keyin xalq ayamay o'qqa tutildi; o'n kishi o'ldirildi va yaralandi. O'lganlarning hisobiga ham yetib bo'lmadi, lekin bir kun o'tganidan keyin Anhordan 80 dan ortiq o'lganlar jasadi olindi. Qo'lga olingan 60 kishi esa hibsga solindi. Bu zo'ravonlik ham xalqning ozodlik harakatini to'xtata olmadi. 1898 yilda Andijon yaqinidagi Mingtepada bo'lgan qo'zg'olonni davomi deyish mumkin. Unga shu qishloqda yashovchi Ali Eshon

boshchilik qildi. U otasining ishini davom ettirib duk yasardi, shuning uchun uni Dukchi Eshon ham deyishadi.

Po'latxon qo'zg'oloni — Qo'qon xonligida xon va uning amaldorlari zulmiga va chor Rossiyasining mustamlakachilik siyosatiga qarshi ko'tarilgan xalq qo'zg'oloni (1873—76). Rahbari — Ishaq Hasan o'g'li (1844 — Marg'ilon — 1876). Ishaq Hasan Qo'qondagi Tunqator madrasasida o'qigan. Andijondagi masjidda imomlik qilgan, savdogarlik bilan ham shug'ullangan. Toshkentga kelib, Abdulmo'min otaliq bilan tanishgach, shu yerda vaqtincha yashab qoladi. 1872-yil Sher Dodho boshliq bir guruh qo'qonliklar Samarqandda istiqomat qilayotgan Po'latbekni (Olimxonning nevarasi) Qo'qonga taklif qilib, uni xon qilib ko'tarishga va'da qilishadi. Lekin, Po'latbek bu taklifni rad etadi. Shundan so'ng qo'qonliklar Toshkentga kelib, Abdulmo'min otaliq bilan uchrashganlar. Ularning iltimosiga ko'ra, Ishaq Hasan "Po'latxon" nomi bilan qo'zg'olonga boshchilik qilishga rozi bo'lgan va Namanganga kelib qo'zg'olonga rahbarlik qila boshlagan. Uning tomoniga yirik boy va harbiylar, hatto Xudoyorxonning o'g'li va boshqa qarindoshlari ham o'tgan. 1875-yil 22-iyulda Xudoyorxon Toshkentga qochishga majbur bo'ladi. Xon taxtiga Po'latxon va Xudoyorxonning katta o'g'li Nasriddinbeklar asosiy da'vogarlar edi. 1873-yilda qirg'izlar Po'latxonni Qo'qon xoni deb e'lon qilgan edilar. Ammo, Xudoyorxon Toshkentga qochgandan keyin Abdurahmon oftobachi Nasriddinbekni xon deb e'lon qilib taxtga o'tqizgan. Shu sababli "Po'latxon" Abdurahmon oftobachi va Nasriddinxonlarga qarshi kurashni boshlab yuboradi. Oqibatda, Qo'qon xonligida ikki hokimiyatchilik paydo bo'ladi. Buning oldini olib, kuchlarni birlashtirish maqsadida Abdurahmon oftobachi 1875-yil 7-avgustda Chor Rossiyasi mustamlakachilariga qarshi g'azavot e'lon qiladi va xalq ozodlik harakatini boshlab yuboradi. "Po'latxon" bu harakatni qo'llab quvvatlaydi, ammo qo'shinini jangga olib kirmaydi. 1875-yil 23-avgustda Maxram qal'asi ostonasida ruslar bilan Abdurahmon oftobachining qo'shini o'rtasida qattiq jang bo'ladi. Qo'qonliklar mag'lubiyatga uch-raydi. K. P. Kaufman qo'zg'olonchilarni birin-ketin tor-mor etib, Qo'qon, Marg'ilon va O'sh shaharlarini jangsiz bosib olgan. 1875-yil 22-sentabrda Kaufman Marg'ilon shahriga Nasriddinxonni taklif qilib, aholi uchun juda og'ir bo'lgan shartnomaga imzo chektiradi. Na-tijada, aholi Nasriddinxonga qarshi qo'zg'olon ko'taradi. Nasriddinxon Toshkentga qochishga majbur bo'ladi. Po'latxon rasman Qo'qon xoni deb e'lon qilinadi. Abdurahmon oftobachi ham uni tan oladi, Po'latxon bilan yarashib harbiy kuchlarini birlashtiradi. Rus askarlari bilan bo'lgan janglarda kuchlar teng bo'lmagani natijasida Po'latxon

mag'lubiyatga uchraydi. 1876-yil 1-martda Marg'ilon shahrida dorga osib o'ldiriladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Bobobekov H. N., Po'latxon qo'zg'oloni, T., 1996
2. Qo'qon tarixi, T., 1996
3. Alisher Rajabov Shavkatovich. Mirbobo Naqshbandiy qalb zikri va uning turlari to'g'risida. / FarDU ilmiy xabarlar. 1-son. Farg'ona, 2023. – B. 16-19.
4. Rajabov Alisher Shavkatovich. The work of “Mir'otus Solikiyn” as a Theoretical Source of Naqshbandiya Tariqat. / Web of scholars: Multidimensional research journal. 1(8). 2022. – P. 18-21.
<https://www.innosci.org/wos/article/view/567>
5. Rajabov Alisher Shavkatovich. About Bahouddin Naqshband in Mirbobo Naqshbandi's Poetry. / International journal of formal education. 2022. – P. 1-5.
<http://journals.academiczone.net/index.php/ijfe/article/view/455>
6. Rajabov Alisher Shavkatovich. Abu Nasr Farobiy. / Journal of Innovations in Social Sciences Volume: 01 Issue: 01 | 2021 ISSN: 2181-2594
2021-yil, 20-noyabr. – B. 97-102
<http://www.sciencebox.uz/index.php/jis/article/download/274/266>
7. Rajabov Alisher Shavkatovich, Elibayeva Feruza Xamzayevna. O'tkir qilich va qalam sohibi : Bobur merosi jahon olimlari nigohida. / Research and education 2022/2/25. – P. 647
<https://researchedu.uz/wp-content/uploads/2022/03/Navoi-and-Babur-conference.pdf#page=647>
8. Alisher Shavkatovich Rajabov. Mirbobo Naqshbandi on the truth of the soul. / Youth, science, education: topical issues, achievements and innovations. 2022 Prague, Czech: 1 (7), 93-101
<https://zenodo.org/record/7467785#.ZDRR-XZByM8>
9. Rajabov Alisher Shavkatovich. Mir Babo Naqshbandi on the Heart of Arif and the Truth of Arif's Condition. / American Journal of Social and Humanitarian Research Vol:3 (12)2022, 50-54
<https://globalresearchnetwork.us/index.php/ajshr/article/view/1780/1629>
10. Rajabov Alisher Shavkatovich. Mirbobo Naqshbandiy orif qalbi va orif holining haqiqati to'g'risida. / Ilm sarchashmalari. 1-son. Urganch, 2023. B 62-65.
11. A. Sh. Rajabov. “Mirotus solikyn” (“Tariqat soliklarining oynasi”) asari – Naqshbandshunoslikda muhim manba. / Tarixiy xotira – o'zlikni anglash va milliy-ma'naviy taraqqiyot omili. 2022. B. 70-73.

12.A.Sh.Rajabov. Mir bobo Naqshbandiyning «Mir'otus Solikiyn» asarida qalbning tavsifi. / BuxDPI Uzluksiz ta'lim tizimida ta'lim mazmunini yanada takomillashtirish istiqbollari. Buxoro, 2022-yil, 25-aprel. – B. 707-771.

13.Alisher Rajabov. Mirbobob Naqshbandiy qalbi zikri va uning turlari to'g'risida. / Ilm-fan muommalati yosh tadqiqotchilar talqinida Respublika ilmiy-onlayn konferensiyasi. 3-son. 2022-yil, 25-dekabr. – B. 130-137.

14.Sohibqiron Amir Temur davrida madaniyat va ilmiy bilimlarning rivojlanishi (aniq va tabiiy fanlar misolida) va taraqqiyot bosqichlari.International Scientific and Practical Conference Innovative development in the global science vol-2ISSUE-3 2023 Boston USA.30.03.2023.B.53-59

<https://academicsresearch.com/index.php/iditys>

15.Abu Rayhon Beruniyning ilmiy merosi(Hindiston asari)xotiralari xususida ayrim chizgilar.International Scientific and Practical Conference “The role of science and innovation in the modern world”. London,United Kingdom.30.03.2023.B.35-44.

<https://academicsresearch.ru/index.php/trsimw/article/view/1449>

16.Bahouddin Naqshbandga qasida bitgan murid.O'zbekiston Milliy axborot Agentligi.uza.uz.Ilm-fan elektron jurnal.B1-8.20.01.2023.

https://uza.uz/uz/posts/bahouddin-naqshbandga-qasida-bitgan-murid_446829

17.Alisher Rajabov МИРБОБО НАҚШБАНДИЙНИНГ НАҚШБАНДИЯ ТАРИҚАТИ ТАМОЙИЛЛАРИ АСОСИДА БИЛДИРГАН ИЖТИМОЙИ-АХЛОҚИЙ ҚАРАШЛАРИ. В-6-10.Vol. 2 No. 29 (2023): ILM FAN TARAQQIYOTIDA ZAMONAVIY METODLARNING QO'LLANILISHI

<https://academicsresearch.com/index.php/conference/issue/view/46>. В-6-10

18.МИРБОБО НАҚШБАНДИЙ ҚАЛБ ЗИКРИ ВА УНИНГ ТУРЛАРИ

ТЎҒРИСИДА Ilm-fan muammolari yosh tadqiqotchilar talqinida.В-130-137

<https://zenodo.org/record/7500616#.ZDTTJ3ZBzDc>

<https://cyberleninka.ru/article/n/mirbobob-na-shbandiy-alb-zikri-va-uning-turlari-t-risida>

19.Алишер Ражабов МИРБОБО НАҚШБАНДИЙ ҲАЁТИ ВА МАЪНАВИЙ МЕРОСИНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ Б-434-440.«ISSUES OF CREATING.THE BASIS OF THE SPIRITUAL.HERITAGE AND III RENAISSANCE:STUDY,RESEARCH,PERSPECTIVES».January2023, Samarkand.

20. Rajabov Alisher Shavkatovich. Mirbobob Nakshbandi as the great sufi scholar. / International scientific and practical conference “Innovative Development in the global science”. Boston (USA), 2022 – P. 18-22.

<https://zenodo.org/record/7419258#.ZDRLUXZByM8>

21. Rajabov Alisher Shavkatovich. Study of the manuscript of the work “Mirotus Solikiyn”. / International scientific conference “The role of science and innovation in the modern world”. London (United Kingdom), 2022. – P. 122-128. <https://zenodo.org/record/7472104#.ZDRMeHZByM8>
22. Урунов, Шохижохон Джамшидович. "САМЫЙ КРАСИВЫЙ ДВОРЕЦ БУХАРЫ." Talqin va tadqiqotlar ilmiy-uslubiy jurnali 5.Special issue (2023).
21. Rajabov A., Urunov S. XVII ASRNING 1-YARMIDA BUXORO XONLIGINING SIYOSIY INQIROZI VA UNING ASOSIY XUSUSIYATLARI //Development of pedagogical technologies in modern sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 5. – С. 51-54.
22. Urunov, Shoxijahon. "BUXORO ARKINING BARPO ETILISHI." Академические исследования в современной науке 2.14 (2023): 103-105.
23. Jamshidovich, Urunov Shoxijahon. "TARIXNAVIS VA ADIB IBN ARABSHOHNING HAYOT YO ‘LLARI." IQRO JURNALI 2.1 (2023): 22-23.
24. Shoxijahon, Urunov. "SOHIBQIRON AMIR TEMUR MUNOSIB TAXT VORISI TOPISH ILINJISIDA." Yosh Tadqiqotchi Jurnali 2.1 (2023): 51-53.
25. Jamshidovich, U. S. (2023). TARIXNAVIS VA ADIB IBN ARABSHOHNING HAYOT YO ‘LLARI. IQRO JURNALI, 2(1), 22-23.

